

PEDAGOGIK MAS'ULIYAT VA UNING AHAMIYATI

I.A.Uzakov

Dotsent pedagogika fanlari nomzodi, "ALFRAGANUS

UNIVERSITY" nodavlat oliy ta'lim tashkiloti

"Pedagogika va psixologiya" kafedrası

E. F. Qudratov

Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada pedagogik mas'uliyat tushunchasi, uning mazmuni va ahamiyati tahlil qilinadi. Pedagogik mas'uliyat nafaqat bilim berish, balki tarbiya va ijtimoiy munosabatlarda ham muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi. Maqolada o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, shaxsiy namunasi, ijtimoiy mas'uliyati va o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, kelajak avlodni tarbiyalashda pedagogik mas'uliyatning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: *pedagogik mas'uliyat, ta'lim, tarbiya, o'qituvchi, ijtimoiy burch, kasbiy rivojlanish, ma'naviy qadriyatlar.*

Kirish. Pedagogika – jamiyat taraqqiyotining muhim ustuni bo'lib, unda o'qituvchi va murabbiylarning mas'uliyati beqiyosdir. Pedagogik mas'uliyat nafaqat o'quvchilarga bilim berish, balki ularni tarbiyalash, inson sifatida shakllantirish va jamiyatga foydali shaxs etib kamol toptirishdan iboratdir.

Farzand komilligi, uning tarbiyasi, sog'lomligi, milliy qadriyatlarga, Vataniga bo'lgan muhabbati kabi masalalar ko'tarilganda, mutafakkir Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir," – degan ma'noli fikrlari naqadar haqiqat ekanligini anglaymiz. Tarbiyaning o'chog'i bo'lgan oila – har bir xalqning, millatning davomiyligini saqlovchi, milliy qadriyatlarning rivojini ta'minlovchi, ma'nan va

jismonan barkamol avlodni dunyoga keltirib, tarbiyalab, vatanparvar yurt himoyachilarini voyaga yetkazuvchi muqaddas makondir.

Abduqahhor Ibrohimov o'zining "Bizkim, o'zbeklar" kitobida: "Odam ma'rifat so'zini ko'p tilga olavermay ma'rifatli, ma'naviyat iborasini hadeb ishlatmay ma'naviyatli bo'lishi mumkin. Chunki bular tilda emas – ma'rifat – ongda, ma'naviyat – qalbdan makon topadi" – deydi.

Mutafakkir Mavlono Sodiq Qoshg'ariy (XV asr) "Odobiyat" asarida ustoz bo'lishning 400 dan ortiq qoidalarini bayon qilgan. Bulardan eng muhimlarini ta'kidlab o'tamiz.

1. Ustozlikka da'vogarning avvalo bo'g'zi toza bo'lsin. Ustoz halol yeb, halol ichishi kerak. Aks holda uning so'zlari yolg'on bo'ladi.

2. Ustoz pokdomon bo'lsin. Ustoz kamtar va mag'rur bo'lishi kerakki, oddiy odamlar unga murojaat qila olishi va nopoklar uni bo'ysundira olmasligi kerak.

3. Ustoz zinda dil bo'lsin. Tirikko'ngil odam ruhiyatshunos bo'lib, inson shaxsini yaxshi tushunadi, hayotga optimal qaraydi, o'z kasbini sevadi. Bu o'rinda shaxs psixologiyasini yaxshi tushunish haqida so'z bormoqdaki, uning zamirida ko'ngil ko'zi yumuq odamning tarbiyachi bo'la olmasligiga ishora bor.

4. Ustoz nazarkarda bo'lsin. Ya'niki, Ustoz shogirdining issiq-sovug'idan, yurish-turishidan va fikru zikridan xabardor bo'lishi lozim.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida kishidagi ijobiy fazilatlar uni doimo kamolot sari yetaklashi, inson doimo o'z tarbiyasiga e'tiborli bo'lib yurishi zarurligi uqtiriladi. Shuningdek, unda uyat-andisha, or - nomus, vatanparvarlik, xushmuomalalik, shirinso'z, kattaga hurmat, kichikka izzat, o'z-o'zini hurmat qilish, ochiq yuzlilik, aqlli va dono, bilimli, xulqi xush kabi – jami 17 ta fazilatlar yoritilgan.

Hammamizga ma'lumki, muqaddas kitoblarimiz va qadriyatlarimiz, buyuk Sharq mutafakkirlarining merosi bizni doimo halol mehnat bilan yashashga, mardlik, saxovat va kamtarlikka, adolatga va mehr-oqibatga chaqiradi. Albatta, har qaysi xalq yoki millatning ma'naviyatini, tarixini, o'ziga xos urf-odat va an'analarini milliy qadriyatlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Sharq olimlarining,

jumladan, Ibn Sinoning hikmatlari, Nizomulmulkning “Siyosatnoma”, Nosir Xisravning “Saodatnoma”, “Ro‘shnoyinoma”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig”, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk”, Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq”, Abu Rayhon Beruniyning hikmatlari, Kaykovusning “Qobusnoma”,

Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub”, Husayn Voiz Koshifiyning “Axloqi muhsiniy” kabi asarlarida bola tarbiyasiga bo‘lgan e’tibor o‘z aksini topgan. Qayd etilgan asarlardan farzand ota-onaning baxti bo‘lsa, tarbiya farzandning buguni, ertasi va kelajagidir, degan umumiy xulosaga kelish mumkin. Shuning uchun ham tarbiya – ijtimoiy hodisa. Tarbiya kishilik jamiyati paydo bo‘lgan davrlardan beri mavjud. Negaki, inson yer yuzidagi eng mukammal zot bo‘lishi uchun, avvalo, u tarbiyalanishi zarur. Xalqimiz orasidagi “Tarbiyachi, avvalo, o‘zi tarbiya ko‘rgan bo‘lishi kerak”, degan naql bekorga aytilmagan. Mutafakkir Ibn Sino tarbiya beruvchilarga qarata, “Kimga qanday pandu nasihat qilsang, unga, avvalo, o‘zing amal qil”, – deydi. Farzand tarbiyasida, ularning ma’naviy dunyoqarashini kengaytirish va boyitishda, mutafakkirlarning fikr-mulohazalari, pand-nasihatlari, hikmatlaridan foydalanish va barkamol insonni voyaga yetkazish barchamizning burchimizdir.

Pedagogik mas’uliyatning mazmuni. Pedagogik mas’uliyat – bu o‘qituvchining o‘z kasbiy burchini anglab yetishi, o‘z vazifalariga sidqidildan yondashishi hamda ta’lim-tarbiya jarayonida yuksak axloqiy mezonlarga rioya qilishi bilan belgilanadi. Bunda quyidagi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

Bilim va kompetensiya

Pedagog o‘z fanini chuqur bilishi va o‘quvchilarga mazmunli dars o‘tish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

o Yangi innovatsion usullarni qo‘llab, ta’lim jarayonini takomillashtirib borishi kerak.

Tarbiya va shaxsiy namuna

o O‘quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni ham singdirish muhimdir.

oPedagogning shaxsiy fazilatları – uning o'quvchilariga o'rnak bo'lishini ta'minlaydi.

Tarbiya inson hayotida eng muhim omillardan biri bo'lib, u shaxsning kamolotiga, ma'naviy yuksalishiga va jamiyatda o'z o'rnini topishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tarbiya nafaqat bilim va ko'nikmalarni singdirish, balki axloqiy me'yorlar, madaniyat va odob-axloqni shakllantirish jarayonidir.

Shaxsiy namuna esa tarbiya jarayonining eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Inson o'zining xatti-harakati, muomala madaniyati va fe'l-atvori orqali atrofdagilarga ta'sir o'tkazadi. Bu, ayniqsa, ota-onalar, ustozlar va rahbarlar uchun juda muhimdir. Chunki ularning shaxsiy namunasi farzandlar, shogirdlar va jamiyat a'zolari uchun o'rnak bo'ladi.

Agar inson tarbiya haqida faqat so'z yuritib, lekin uning talablariga rioya qilmasa, bu samarasiz bo'ladi. Shu bois, yaxshi tarbiya berish uchun avvalo o'zi shunday bo'lish kerak. "Yaxshi so'z – a'lo, yaxshi o'rnak undan ham a'lo", degan maqol ham bejiz aytilmagan.

Shuningdek, shaxsiy namuna nafaqat oilada, balki jamiyatda ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, rahbarlarning adolatli va insofli bo'lishi xodimlarini ham shunday bo'lishga undaydi. Muallimlarning bilimli va tarbiyali ekani o'quvchilarni ham tartib-intizomli qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiya – bu doimiy ravishda amalga oshiriladigan uzluksiz jarayon bo'lib, uning eng muhim jihatlaridan biri shaxsiy namunadir. Agar biz jamiyatni yaxshilashni istasak, avval o'zimizdan boshlashimiz va atrofdagilar uchun ibratli shaxs bo'lishga intilmog'imiz lozim.

Ijtimoiy mas'uliyat

oPedagoglar ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash orqali bolalar tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

oJamiyat rivojiga hissa qo'shish maqsadida faoliyat yuritish lozim.

O'z-o'zini rivojlantirish

oPedagog o'z ustida ishlab, kasbiy malakasini doimiy ravishda oshirib borishi kerak.

○Zamonaviy ta'lim tizimida foydalanish uchun bilim uchun o'qituvchi faqat mavjud bo'lib qolmasdan, o'z ustida ishlashni davom ettirish zarur. O'g'uvchilarga zamonaviy, sifatli va samarali tarbiya berish uchun o'qituvchi o'zining professional malakasini doimiy ravishda oshib borishi kerak

○Ilg'or tajribalarni o'rganish va ularni o'z amaliyotiga joriy qilish muhimdir.

Xulosa Pedagogik mas'uliyat faqat ta'lim berish emas, balki yosh avlodni tarbiyalash va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish bilan ham bog'liq. Har bir o'qituvchi o'z vazifasiga sidqidildan yondashib, kelajak avlodning yuksak salohiyatli va ma'rifatli bo'lishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi zarur. Faqat shu yo'l bilan jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimov A. Bizkim, o'zbeklar. "Sharq", T:2011. B.142.
2. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. "Abdulla Qodiriy" nashriyoti, T:1993.B.10.
3. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. Ma'ruzalar matni. T., 2000. B.20.
4. Kuzbaev Ye. U., Xolova Sh. M. FORMIROVANIE KULTURNYX SENNOSTEY MOLODEJI //BILIM JANA TARBIYa. – S. 39.
5. Kholboevna K. G. Increasing the potential of training specialists in physical culture for a modern market economy //Eurasian Journal of Sport Science. – 2024. – T. 1. – №. 2. – S. 122-125.